

ТИПОЛОГИЯ МЕЧТАТЕЛЯ В ПРОЗЕ РАННЕГО ДОСТОЕВСКОГО

Хаджиметова Д.Д.

Доцент кафедры русской литературы и методики
его преподавания Джизакского государственного педагогического
института им. А.Кодыри. г. Джизак. Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6242157>

Аннотация: Федор Михайлович Достоевский - великий русский писатель, мыслитель, философ и публицист. Достоевский родился 30 октября (по новому стилю 11 ноября) 1821 г., в Москве. Детство Федора Михайловича Достоевского прошло в большой семье, которая принадлежала к дворянскому классу. Достоевский оставил после себя большое культурное наследие. Из под его пера вышло множество выдающихся романов и повестей, а также рассказы, статьи и т.д.

Ключевые слова: философ, мыслитель, бессилие, герой, публицист, мечтатель, дьявол, фантазия, тьма, карикатура, стиль, психика, поражение, реальная жизнь, Петербург, борьба, грешник, наследие, трагедия, лишний человек, гибель.

Молодого Ф.М.Достоевского заинтересовали мечтания человека, который задумывается о торжестве правды и справедливости, но который ничего не делает для приближения лучшего будущего.

«Мир мечтателя отдален от реальной жизни непроходимой пропастью. Неизбежное соприкосновение с реальностью приводит его к полному нравственному крушению, а то и к физической гибели».

Достоевский описал в произведениях «Хозяйка», «Белые ночи» и «Слабое сердце» черты самого типа мечтателя, а также выразил свое отношение к нему. Федор Михайлович Достоевский жалеет и в тоже время осуждает мечтателя, а также стремится побудить его к деятельному протесту.

Первая попытка разрешить в искусстве тему мечты и действительности была сделана Достоевским в повести «Хозяйка».

Действие повести происходит в Петербурге. Герой ее, молодой ученый Василий Ордынов, который одинок и беден. Он забыл, « что есть другая жизнь - шумная, гремящая, вечно волнующая, вечно зовущая и всегда, рано ли, поздно ли, неизбежная».

Обстоятельства заставляют Ордынова переменить квартиру, точнее угол. В поисках жилья он бродит по окраинам столичного города, наконец, оказывается в церкви. Двое прихожан, старик и молодая женщина, поразили его внимание. Старика звали Муриным, женщину - Катериной. Ордынов поселяется у них.

Катерина - пленница Мурина, она продала ему душу, как грешник продает душу дьяволу. Страсть к Ордынову поставила Катерину перед выбором, столкновение Мурина и Ордынова приобретает в ее фантазии, символическое значение - борьбы тьмы и света, насилия и справедливости, зла и добра. Ордынов мог бы спасти Катерину, но в мечтательности он утратил всякую способность к борьбе. Любовь

Катерины открывала для Ордынова выход из одичания, из одиночества в сферу страстей, но он уже не был способен восстать как борец за свое собственное счастье. Ордынов был испорчен безнадежно. В долгой бесплодной мечтательности, в созданной им вокруг себя пустыне, населенной только бредовыми видениями, он утратил навсегда активную силу для практического преодоления зла.

В фантастических эпизодах повести образ Мурина предстает в олицетворение зла. Мурин является Ордынову в бредовых видениях, накладывая свою тень и на детские его воспоминания и на будущее.

Итак, образ Ордынова соотносится с желанным, но не найденным, - не найденным еще в самой жизни, - образом деятельного, умелого, практического героя, способного добиться победы идеала. Достоевский, несомненно, осуждает Ордынова, хотя при этом и жалеет его.

Герой «Белых ночей» так же как и герой «Хозяйки», одинок, живет в многолюдном Петербурге, как в пустыне. За восемь лет пребывания в столице он не сумел завести ни одного знакомства. Петербургские дома были ему более известны и близки, чем люди.

Герой сентиментального романа не имеет имени, он - мечтатель, «подобен призраку, мечтатель не действует, у него нет биографии, он пребывает вне действительной жизни».

В волшебную белую петербургскую ночь мечтатель знакомится с девушкой, Настенькой. Настенька просит его рассказать свою историю. Он ответит, что у него нет истории.

Настенька не может понять, как это человек свободный, никем и ничем не стесняемый, может жить один в своем углу, не может понять его одиночества среди людей.

В сентиментальном романе «Белые ночи» фантастическое сочетается с обыденным. Болезненная фантастика перестает быть свойством действительности и превращается в переживание героя, характеризуя его психику, его отношение к реальности. Фантастическое, иллюзорное становится равносильным неумелости, безволию, неспособности ориентироваться в действительности.

Мечтатель не может преодолеть своей пассивности, своей ненужности. Он не может найти и полного самозабвения в грехах, потому что как показывает автор, он сам хорошо понимает, что небывалые грезы его являются следствием непреодолимой пошлости быта. Мечтательность - это проявление бессилия перед действительностью. Исповедь мечтателя передает его психологическое состояние, упоение призрачной жизнью, вводит в содержание видений фантазера. Перечень книг персонажа образует каталог романтических чтений и увлечений, события русской истории и образы французской революции.

Герой «Белых ночей» мечтает о роли поэта, которая представляется ему в романтическом духе, и самое главное, все видения, грезы, эмоции, все порывания его исполнены жаждой героического дела.

Мечтатель робок с женщинами, хотя в грезах своих он переживает самые увлекательные приключения, самые фантастические любовные истории. Но в то же время он тоскует по действительной любви, потому что в участии женской любви

мечтатель видит возможность выхода из своего одиночества в действительную жизнь. Так мгновенно рождается любовь мечтателя в Настеньке.

Настенька сирота, она живет с бабушкой, которая раньше была богата. У бабушки в домике поселился жилец. Жилец- этот противоположность мечтателю, хотя он также беден и одинок, благороден, добр, образован, но в то же время приспособленный к жизни человек. Он умеет бороться за свое счастье. Он полюбил Настеньку, и Настенька тоже его. Он не женится на Настеньку, потому что для начала хочет обеспечить источник существования и в самом деле хочет устроить счастье Настеньки. Для этого он уезжает на год. Как человек благородный, он не связывает Настеньку словом.

Настенька терпеливо ждет своего жениха. Но вот она узнает, что жених ее уже три дня живет в Петербурге, а к ней не приходит. В эти грустные для нее дни и разворачивается роман мечтателя. Настенька, расстроенная и из благодарности принимает предложение руки и сердца мечтателя, но старый жених является, и Настенька следует своему прежнему чувству.

Последняя надежда мечтателя на приобщение к действительной жизни рухнула. Мечтатель терпит поражение не потому, что у него не было шансов завоевать сердце Настеньки, а потому, что мечтатель не способен к борьбе.

Горечь рассказа смягчена сочувствием мечтателю. Однако сочувствие автора не отражается на определенности его мысли. «Сквозь скорбь и жалость слышен голос осуждения, направленный в адрес беспочвенного мечтателя, смиренного и бездеятельного, неспособного, отстоять себя, чтобы стать хоть немного похожим на героя его романтических видений.

Мечтатели, созданные Достоевским не могли бы хронологически определить срок своего увлечения мечтами: оно поглощало их полностью и вело или к гибели через полный разрыв с действительностью, или к гибели без борьбы- от столкновения с ней. В «физиологическом» очерке мечтателе, в фельетоне 1847 г., Достоевский так определил судьбу мечтателя: «А знаете ли, что такое мечтатель, господа? Это кошмар петербургский, это олицетворенный грех, это трагедия, безмолвная, таинственная, угрюмая, дикая, со всеми катастрофами, перипетиями, завязками и развязками...». Заканчивая его изображение, Достоевский вновь говорил: «И не трагедия такая жизнь! Не грех и не ужас! Не карикатура! И не все ли мы более или менее мечтатели...».

В рассмотренных произведениях можно выделить черты типа мечтателя: неспособность к борьбе, неумение воздействовать на окружающих, фантазия, не опирающаяся на знание действительности и неумение подчинить ее; нерешительность воли, слабость сердца. Беспочвенная мечтательность при первом же столкновением с действительностью приводит к гибели.

Достоевским осуждена не жизнь, а известная ему разновидность лишнего человека, тип мечтателя.

Список использованной литературы:

- 1.wikipedia.org.
- 2.livingheritage.ru.
- 3.obrazovaka.ru.

МЕЖДУРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АКАДЕМИЧЕСКИХ НАУК

4.studfile.net.

5.Литература 7 класса.